

O'ZBEKISTON FUQAROLIGINI OLISH TARTIBI

Aliyarov Sherzod Muratovich

Surxondaryo viloyati, IIB M va FRB MTB inspektori, kapitan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7496356>

O'zbekiston Respublikasida fuqarolik shaxsning davlat bilan o'zaro huquqlari, majburiyatlari va javobgarligi yig'indisida ifodalanadigan hamda inson qadrigimmati, asosiy huquqlari va erkinliklarini e'tirof etish hamda hurmat qilishga asoslanadigan doimiy siyosiy-huquqiy aloqasini belgilaydi. O'zbekiston Respublikasida O'zbekiston Respublikasining butun hududi uchun yagona fuqarolik o'rnatiladi. Qoraqalpog'iston Respublikasining fuqarosi ayni bir vaqtda O'zbekiston Respublikasining fuqarosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi, u qanday asoslarda olinganligidan qat'i nazar, hamma uchun tengdir. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeyidan qat'i nazar, qonun oldida tengdir. O'zbekiston Respublikasida har bir inson fuqaro bo'lish huquqiga egadir. Hech kim O'zbekiston Respublikasining fuqaroligidan mahrum qilinishi, bundan ushbu Qonunda nazarda tutilgan hollar mustasno, yoki fuqarolikni o'zgartirish huquqidan mahrum qilinishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi o'z organlari va mansabdor shaxslari orqali O'zbekiston Respublikasi fuqarolari oldida mas'uldir, O'zbekiston Respublikasining fuqarosi esa davlat oldida mas'uldir. O'zbekiston Respublikasi o'z fuqarolarining huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishni O'zbekiston Respublikasi hududida hamda uning hududidan tashqarida amalga oshiradi.

Asosiy qism. Chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar o'z iltimosnomalariga ko'ra kelib chiqishidan, irqi va millatidan, jinsi, ma'lumoti, tilidan, dinga munosabatidan, siyosiy va boshqa e'tiqodlaridan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilinishi mumkin. So'nggi 5 yil O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashayotgan xorijiy fuqaro yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxs doimiy istiqomat joyidagi ichki ishlar organlari orqali prezident nomiga fuqarolikka qabul qilish to'g'risida ariza beradi. Arizada O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini tan olishi, uning talablarini bajarishi to'g'risidagi va xorijiy fuqarolikdan voz kechganligi to'g'risidagi majburiyat ko'rsatiladi.

Fuqarolikni olish uchun quyidagi hujjatlar topshiriladi:

- Arizaga quyidagilar ilova qilinadi:
- ikki nusxada ariza-so'rovnoma;
- yashash guvohnomasi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsning identifikatsiyalovchi kartasi;

- nikoh tuzilganligi yoki nikoh bekor qilinganligi to'g'risidagi guvohnoma (mavjud bo'lsa);
- iltimosnomada ariza beruvchi bolasini ko'rsatib o'tgan taqdirda, bolaning tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomasi va yashash guvohnomasi (mavjud bo'lsa), bunda o'n to'rt yoshdan o'n sakkiz yoshgacha bo'lgan bolaning notarial tartibda tasdiqlangan roziligi olinadi;
- xorijiy fuqarolikdan chiqqanlik to'g'risida guvohlik beruvchi hujjat (fuqaroligi bo'lmagan shaxslardan tashqari);
- kun kechirishning qonuniy manbalari mavjudligini tasdiqlovchi hujjat (ish joyidan ma'lumotnoma yoki ish haqi, pensiya, nafaqa, dividendlar va kun kechirishning boshqa manbalari ko'rsatilgan boshqa hujjat);
- to'rtta fotosurat;

Arizachi yuqorida ko'rsatilgan barcha hujjatlarni topshirgan paytdan boshlab taqdimnoma ijro uchun qabul qilingan deb hisoblanadi.

So'rovnomada ko'rsatilgan ma'lumotlar uch ish kuni ichida «E-Fuqaro» IMBga kiritiladi, materiallar esa Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari, viloyatlar ichki ishlar boshqarmalariga yuboriladi.

Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Toshkent shahar va Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmalari, viloyatlar ichki ishlar boshqarmalari mas'ul xodimi o'n ish kuni ichida ma'lumotlar «E-Fuqaro» IMBga to'g'ri kiritilganligini tekshiradi, shaxsga nisbatan tekshiruv talabnomasini shakllantirib, manfaatdor vazirlik va idoralarga yuboradi.

Materiallar O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiga yuboriladi.

Manfaatdor vazirlik va idoralar tomonidan kelib tushgan tekshiruv talabnomasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini qabul qilishga to'sqinlik qiluvchi materiallarning mavjudligi yoki yo'qligi bir oy muddatda ko'rib chiqilib, «E-Fuqaro» IMBga ma'lumot kiritilishi orqali munosabat bildiriladi.

«E-Fuqaro» IMBda tekshiruvdan o'tib, yakunlangan talabnomaga muvofiq tekshiruv varaqasi Ichki ishlar vazirligining mas'ul xodim tomonidan chop etiladi.

Materiallar va tekshiruv varaqasi asosida bir oylik muddatda xulosa tayyorlanadi hamda O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri yoki uning o'rinbosarlaridan biri tomonidan tasdiqlanadi.

Xulosada ariza beruvchi tomonidan taqdim etilgan va amalga oshirilgan tekshiruv yakuni bo'yicha (tekshiruv varaqasidagi ma'lumotlar asosida) uning o'zi hamda yaqin qarindoshlari haqida ma'lumotlar ko'rsatiladi.

Tekshiruv varaqasi va xulosa kelib tushgan materialga ilova qilinib, umumlashtirilgan axborot-ma'lumotnoma bilan birga ko'rib chiqish uchun Komissiyaga yuboriladi.

Axborot-ma'lumotnomada:

- tug'ilgan sanasi va joyi, millati, ma'lumoti, oilaviy ahvoli, farzandlari, yashash joyi;
 - yaqin qarindoshlari va ularning fuqaroligi;
 - umumiy o'rta va oliy ta'lim muassasalarida ta'lim olgan davri;
 - O'zbekiston Respublikasiga kelgan va doimiy yashash joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tgan sanasi;
 - mehnat faoliyati;
 - pensiyaga chiqish sanasi va nogironlik guruhi (agar mavjud bo'lsa);
 - agar shaxs O'zbekiston Respublikasining fuqaroligidan chiqqan yoki fuqarolikni yo'qotgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli Farmoni sanasi va raqami;
 - muqaddam fuqarolikka qabul qilish haqidagi iltimosnomasini qanoatlantirish rad etilganligi bo'yicha ma'lumot (agar ko'rilgan bo'lsa);
- O'zbekiston Respublikasi hududida jinoiy javobgarlikka tortilganligi yoki sudlanganligi sanasi (agarda bunday holatlar yuz bergan bo'lsa), Jinoyat kodeksining moddalari, tayinlangan jazo turi va muddati/miqdori to'g'risidagi shaxsga doir ma'lumotlar aks ettirilishi lozim.

Manfaatdor vazirlik va idoralar tomonidan kelib tushgan tekshiruv talabnomasi bo'yicha O'zbekiston Respublikasining fuqaroligini qabul qilishga to'sqinlik qiluvchi materiallarning mavjudligi yoki yo'qligi bir oy muddatda ko'rib chiqilib, «E-Fuqaro» IMBga ma'lumot kiritilishi orqali munosabat bildiriladi.

Vakolatli organlarning har birida fuqarolikka oid materiallarni ko'rib chiqish muddati bir oydan, umumiy muddati esa — fuqarolik masalalari bo'yicha hujjatlar ochilgan paytdan boshlab bir yildan oshmasligi kerak.

Fuqarolik masalalari bilan shug'ullanuvchi komissiya hujjatlarni ko'rib chiqadi va prezident qaror qabul qilishi uchun takliflar taqdim etadi. Fuqarolikda o'zgarish prezident Farmoni e'lon qilingan kundan boshlab yuzaga keladi.

Xulosa. Bundan tashqari, O'zbekiston hududida tug'ilgan va yashab kelayotgan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar O'zbekiston fuqaroligini olish maqsadida iltimosnoma bilan murojaat qilgan kunga qadar 5 yil davomida (fuqaroligi bo'lmagan shaxsga yashash guvohnomasi olingan kundan e'tiboran) uzluksiz yashash sharti bekor qilinishi belgilandi.

Prezident 2020-yilning dekabr oyida parlamentga yo'llagan murojaatnomasida O'zbekiston fuqaroligini olish osonlashtirilishini e'lon qilgan edi. Davlat rahbari bu o'zgarish bilan yana 20 ming kishi O'zbekiston fuqarosi bo'lish imkoniyatiga ega bo'lishini ta'kidlagandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz) (O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik portali);
2. [http:// www.dslib.net](http://www.dslib.net);
3. [http:// www.dissforal.com](http://www.dissforal.com);
4. [http:// www.samdu.uz](http://www.samdu.uz);
5. [http:// www.library.ziyonet.uz](http://www.library.ziyonet.uz);
6. [http:// www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru);
7. [http:// www.ScienceDirect.com](http://www.ScienceDirect.com);
8. [http:// www.GoogleScholar.com](http://www.GoogleScholar.com)
9. [https:// www.ResearchGate.com](https://www.ResearchGate.com).
10. [http:// www.avtoreferat.uz](http://www.avtoreferat.uz)

